

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

ВИКОРИСТАННЯ КРОКОВИХ ПІДЙОМНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОПРОЛЬОТНИХ ПОКРИТТІВ

Ігнатенко О.О.

*Кандидат технічних наук, докторант каф. Будівельних технологій
Київського національного університету будівництва і архітектури, Україна
ORSID.org/0009-0009-7691-884X*

USE OF STEPPER LIFTING MODULES FOR CONSTRUCTION OF LARGE-SPAN COATINGS

Ignatenko O.

*Candidate of Technical Sciences, doctoral student of the Department of
Construction Technologies of Kyiv National University of Construction and
Architecture, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>*

Анотація

В статті представлений аналіз відомого технологічного рішення підйому великопрольотного покриття методом підтягування. З урахуванням переваг і недоліків існуючої технології, розроблений новий варіант підйому покриття з використанням крокових підйомних модулів. Особливість запропонованого рішення полягає в спиранні опорних ригелів покриття в процесі підйому на підйомний модуль. Переміщення опорних ригелів і крокового підйомного модуля відбувається в просторі між спареними колонами. В процесі підйому наддомкратні та піддомкратні балки підйомного модуля спираються на напрямні швелери, які закріплені на внутрішніх поверхнях колон. Використання розробленого варіанта вертикального переміщення покриттів зі спиранням на крокові підйомні модулі дозволяє зменшити працездатність, об'єми висотних робіт і загальні строки будівельно-монтажних робіт.

Abstract

The article presents an analysis of a known technological solution for lifting a large-span coating by pulling method. Taking into account the advantages and disadvantages of the existing technology, a new variant of lifting the coating using step lifting modules has been developed. The peculiarity of the proposed solution is to support the support beams of the coating during lifting process to the lifting module. Movement of support beams and step lifting module takes place in space between paired columns. In the process of lifting, the super-multiple and sub-multiple beams of the lifting module rest on the guide channels, which are fixed on the inner surfaces of the columns. The use of the developed variant of vertical movement of coatings with resting on step lifting modules allows to reduce the work capacity, the volume of high-altitude work and the general terms of construction and installation work.

Ключові слова: великопрольотні покриття, підйомні модулі, безкрановий підйом, почергове спирання.

Keywords: large-span coatings, lifting modules, crane-free lifting, alternate support.

Актуальність проблеми

В сучасних умовах використання технологій зведення великопрольотних конструктивно-технологічних блоків покриттів на першому етапі монтажних робіт виконується укрупнення конструкції покриття на низьких ригельованих, монтаж технологічного обладнання, передбаченого в конструкції покриття та комплекс робіт по утворенню паро-, тепло- та гідроізоляційних покрівельних прошарків [4, с.78-82]. Одночасно з укрупненням блоку покриття, виконується монтаж фундаментних стовпів, несучих колон, міжколонних балок та зв'язків. Вказані операції виконуються, виключно, з використанням традиційних кранових технологій методом вільного підйому [8, с.91-94] конструктивних фрагментів. На наступному етапі підйому покриття на проектну висоту використовуються технології примусового переміщення методами підтягування та

виштовхування [9, с.11-12]. Для всіх варіантів використання методів примусового підйому обов'язковими умовами стають технологічні зупинки, пов'язані з переміщенням і фіксацією конструктивних елементів в зону робіт по підтягуванню чи виштовхуванню покриттів [1]. Також, для відомих варіантів примусового підйому обов'язковим було влаштування тимчасових висотних монтажних площадок [10]. Зменшення працездатності та оптимізація процесів безкранового підйому є нагальною та актуальною проблемою зведення великопрольотних покриттів промислових та цивільних об'єктів.

Аналіз публікацій

Велику увагу вивчені особливостей зведення конструкцій покриття з використанням традиційних кранових і безкранових технологій приділяли відомі вітчизняні та закордонні вчені. Серед українських вчених найбільший вклад в розробку організаційно-технологічних та конструктивно-технічних

рішень по зведенню великопрольотних покриттів промислових об'єктів зробили Балицький В.С., Гуревич Э.И., Колесник Л. А., Ланда С.Л., Назаренко В.Ф., Ніжніковський Г.С., Ситнік Н.П., Федоренко П.П., Тонкачев Г.М., Топчій В.Д., Черненко В.К., Шкромада А.А., Шнайдер А. И., Штоль Т.М. [2-7]. Серед закордонних вчених великий внесок в розробку науково-теоретичних та практичних рішень по зведенню великопрольотних залізобетонних та металевих покриттів промислових та громадянських об'єктів зробили K. Fidler, K. Fliger, E. Kühn, G. Orlik, L. Rowinski, H. Rühle, J. Ziólko [11 - 14].

Мета роботи

На закладі аналізу переваг і недоліків технологічного рішення по зведенню покриття, згідно з яким на початковій стадії монтажу методом вільного підйому з використанням кранів, на фундаментах виконують укрупнення покриття та надалі піднімають покрівельну конструкцію методом підтягування за допомогою гідропідіймників, встановлених на оголовках несучих колон, необхідно розробити технологію зведення блоку покриття 100% готовності на проектну висоту з використан-

ням крокових підіймних модулів. Згідно з розробленою технологією, в процесі вертикального виштовхування опорні ригелі блоку покриття мають спиратись на наддомкратні балки крокового підіймного модуля. Переміщення опорних ригелів покриття та крокових підіймних модулів відбувається в просторі між спареними несучими колонами. На внутрішній поверхні колон закріплені напрямні швелери. В процесі підйому кроковий підіймний модуль по чергово спирається фіксаторами підйому піддомкратних та наддомкратних балок на отвори в напрямних швелерах. Використання запропонованої технології повинно зменшити працездатність та оптимізувати процеси безкранового підйому покриттів.

Виклад основного матеріалу досліджень

В справжній роботі виконаний аналіз переваг та недоліків відомого організаційно-технологічного рішення примусового переміщення покриття на проектну висоту методом підтягування з використанням гідропідіймників, розташованих на колонах [7,с73-76]. Варіант підйому великопрольотного покриття методом підтягування зображений на Рис.1 .

Рис.1 Підйом блоку покриття методом підтягування: а – принципова схема підйому, б – проміжне положення блоку покриття в процесі підйому, 1 – покриття, 2 – опорна колона, 3 – кроковий підіймник ПШ-330, 4 – постійне з'єднання, 5 – упори колони, 6 – опорно-поворотна балка, 7 – опорна консольна частина ригеля, 8 – тягова стрічка, 9 – тимчасове з'єднання, 10 – стропувальна траверса, 11 – ригель покриття, 12 – фундамент колони.

Гідропідіймник тягнутого типу ПШ – 330 складався з двох гідравлічних домкратів ГД – 170 (вантажопідіймальність по 170 тон кожний, довжина робочого ходу штоку домкрата 1120мм), двох страхувальних гвинтів, піддомкратної і наддомкратної балок, цільнозвареної челочної стрічки (довжина 12м), яка з'єднана нижнім кінцем з тяговою стрічкою (в перерізі 600x40мм). Тягова стрічка склада-

лась з шарнірно з'єднаних ланок довжиною 6м. Тягова стрічка шарнірно прикріплена до балки піднімаемого покриття. В якості опорних конструкцій для гідропідіймника тягнутого типу використовувались колони несучого каркаса з проміжними столиками для тимчасового спирання блоку покриття в процесі переміщення на проектну висоту. Підйом двох покрівельних блоків (загальна площа 40000 м², розміри блоків 96x48 та 96x54 м, маса блоків до

1200 тон) на висоту 34 м був виконаний за 10 змін. Процес підйому кожного блоку складався з шістьох повторних циклів. До кожного циклу входили два послідовних етапи – підйом блоку покриття на 6м та проміжне спирання покриття на опорні столики колон. В кожному циклі підйому покриття шість разів підтягувалось до гори на висоту 1м, яка була відповідна ходу штоків домкратів та кроку отворів в тяговій стрічці. Під час підйому покриття в колонах за допомогою ручної лебідки для переміщення ригеля покриття в міжколонному просторі демонтувались елементи решітки на ділянці висотою 6м з подальшим монтажем решіток після підйому ригеля покриття. До переваг аналізуемого рішення можна віднести утворення жорсткого поперечного каркасу з несучих колон та міжколонних балок, контроль вертикальності підйомного процесу покриття, який забезпечувався переміщенням опорних ригелів блоку покриття між спареними несучими колонами. До недоліків відносяться зупинки,

пов'язані з демонтажем міжколонних решіток перед підйомом опорного ригеля покриття та наступний монтаж решіток, демонтажем ланок тягових стрічок довжиною 6м та тимчасове спирання опорних ригелів покриття на опорні столики після кожного етапу підйому на відповідні 6м, влаштування проміжних висотних монтажних площадок на колонах для монтажу та демонтажу міжколонних решіток, складний демонтаж гідропідйомника тягнутого типу ПШ-330 на висоті 34 – 36м після завершення підйомних робіт з залученням стрілових кранів великої вантажопідйомності за умови забезпечення дороги шириною 4 – 5м по контуру промислового цеха, що будується.

З урахуванням переваг та недоліків розглянутого рішення, була розроблена технологія безкранового підйому великопрольотних покриттів з використанням підйомних крокових модулів. Технологічна послідовність процесу підйому покриття зі спиранням на кроковий підйомний модуль показана на Рис. 2.

Рис.2. Технологічна послідовність зведення покриття зі спиранням на кроковий підйомний модуль: а – предпідйомна фаза, б,в,г – підйомна фаза, д,е – післяпідйомна фаза, 1 – несуча колона, 2 – напрямний швелер, 3 – покриття, 4 – ригетування, 5 – опорна рама покриття, 6 – кроковий підйомний модуль, 7 – піддомкратна балка, 8 – нижній фіксатор підйому, 9 – наддомкратна балка, 10 – верхній фіксатор підйому.

Технологічний процес вертикального переміщення конструктивно-технологічного блоку покриття зі спиранням на підйомний модуль складається з трьох послідовних етапів.

Предпідйомна фаза (Рис.2, а) – методом вільного підйому з використанням кранів утворюється жорсткий металевий поперечний каркас з несучих колон 1, міжколонних балок та зв'язків. Несучі колони спарені. В міжколонному просторі закріплені напрямні швелери 2. Одночасно з утворенням поперечного каркасу жорсткості на риштуваннях 3 (висота до 2м) виконують роботи по укрупненню покриття 4 в конструктивно-технологічний блок. Ригелі блоку покриття спираються на опорні рами 5. Під час укрупнення покриття, ригелі та опорні рами 5 блоку покриття 3 розміщують між спареними колонами 1. Під опорними рамами 5 блоку покриття 3 в міжколонному просторі розміщують крокові підйомні модулі 6. Після завершення всіх монтажних робіт по укрупненню блоку покриття та виконання паро-, тепло- та гідроізоляційних покривельних робіт, перевіряють синхронність роботи штоків гідроциліндрів крокового підйомного модуля 6.

Підйомна фаза (Рис.2, б,в,г) – для вертикального переміщення опорних рам 5 блоку покриття 3 використовуються гідравлічні циліндри двосторонньої дії, які прикріплені гільзою до піддомкратної балки 7 на штоком до наддомкратної балки 9 крокового підйомного модуля 6. До піддомкратної балки 7 прикріплені нижні фіксатори підйому 8, до наддомкратної балки 9 прикріплені верхні фіксатори підйому 10. Для вертикального переміщення опорної рами 5 блоку покриття 3 в просторі між колонами 1 спочатку нижні фіксатори підйому 10 підйомного модуля 6 заводять в отвори в напрямних швелерах 2, потім зі спиранням на напрямні швелери 2 на висоту, яка дорівнюється робочому ходу штоків гідроциліндрів, переміщують наддомкратну балку 9. Далі верхні фіксатори підйому 10 заводять в відповідні отвори в напрямних швелерах 2. Передача навантаження від опорної рами 5 блоку покриття 3 на наддомкратну балку 9 дозволяє перемістити нижні фіксатори підйому 8 в початкове положення та підтягнути піддомкратну балку 7 до наддомкратної балки 9. Процес почергової передачі

навантаження на нижні фіксатори підйому 8 та верхні фіксатори підйому 10 продовжується до моменту, поки опорні рами 5 блоку покриття 3 не піднімуть до оголовків несучих колон 1. Виконують остаточну фіксацію опорних рам 5 конструктивно-технологічного блоку покриття в просторі між оголовками несучих колон 1.

Післяпідйомна фаза (Рис.2, д,е) - звільнений від навантаження. кроковий підйомний модуль 6 переміщують вниз зі спиранням на напрямні швелери 2. В процесі опускання підйомного модуля 6 на фундаменти виконується почергове спирання нижніх 8 та верхніх 10 фіксаторів підйому на напрямні швелери 2. Для цього після закріплення опорних рам 5 блоку покриття 3 на проектній висоті, спочатку зі спиранням підйомного модуля 6 на нижні фіксатори підйому 8 виконують опускання, звільненої від навантаження, наддомкратної балки 9. Далі висувають верхні фіксатори підйому 10 в відповідні отвори в напрямних швелерах 2. Це дозволяє повернути нижні фіксатори підйому 8 в початкове положення і перемістити піддомкратну балку 7 підйомного модуля 6 вниз на відстань, яка дорівнюється робочому ходу штоків гідроциліндрів підйомного модуля 6. Після цього висувають нижні фіксатори підйому 8 в відповідні отвори в напрямних швелерах 2, що дозволяє перемістити, звільнені від навантаження, верхні фіксатори підйому 10 з отворів в напрямних швелерах 2 в початкове положення. Наддомкратна балка 9 переміщується вниз. Процес почергового спирання крокового підйомного модуля 6 нижніми 8 та верхніми 10 фіксаторами підйому на отвори в напрямних швелерах 2 та переміщення вниз піддомкратної 7 та наддомкратної 9 балок продовжується до моменту опускання конструкції підйомного модуля 6 на фундаменти. Після цього кроковий підйомний модуль 6 демонтують і переміщують з простору між спареними несучими колонами 1.

Процес вертикального переміщення опорної рами, на яку спирається несучий ригель великопрольотного конструктивно-технологічного блоку покриття виконувався циклічно. Фази циклічного підйому несучого ригелю блоку покриття в просторі між спареними колонами зі спиранням на кроковий підйомний модуль показані на Рис.3 .

Рис.3. Підйому покриття зі спиранням на кроковий підйомний модуль: а – початкова фаза виштовхування наддмкратної балки, б – завершальна фаза виштовхування наддмкратної балки, в – фаза підтягування піддмкратної балки, 1 – покриття, 2 – колона, 3 – напрямний швелер, 4 – корпус гідроциліндра, 5 – шток гідроциліндра, 6 – піддмкратна балка, 7 – нижній фіксатор підйому, 8 – наддмкратна балка, 9 – верхній фіксатор підйому, 10 – страхувальний пристрій.

Важливою складовою крокового підйомного модуля є страхувальний пристрій, який складається з опорних площадок і страхувальних стержнів з ковзними гайками. Функція страхувального пристрою – контроль горизонтальності піддмкратної та наддмкратної балок крокового підйомного модуля в процесі їхнього вертикального переміщення. Верхня частина страхувального пристрою закріплена в наддмкратній балці, ковзні гайки закріплені в піддмкратній балці. На початковій фазі виштовхування наддмкратної балки (Рис.3,а) робоча рідина подається в корпус гідроциліндра подвійної дії, шток гідроциліндра виштовхує вверх наддмкратну балку з, закріпленими в них, ковзними гайками. При цьому страхувальні стержні, також переміщуються до гори. На завершальній фазі виштовхування піддмкратної балки (Рис.3,б) нижній кінець страхувальних стержнів досягає ковзних гайок, які закріплені в піддмкратній балці. Під час

фазі підтягування (Рис.3,в) піддмкратна балка разом з ковзними гайками переміщується до гори між стержнями страхувального пристрою.

Запровадження розробленої технології дозволить виконувати операції по укрупненню покриттів на рівні фундаментів та наступному переміщенню конструктивно-технологічних великопрольотних покрівельних блоків на проектну висоту на ділянках, які не перевищують розміри в плані покриття, що піднімається. Використання потужних стрілових кранів, які переміщуються всередині монтажного майданчика необхідно тільки на момент монтажу жорсткого поперечного каркасу та укрупнення конструкцій покриттів на низьких риштуваннях. Це дозволяє виконувати роботи по зведенню нових промислових корпусів з великопрольотними покриттями в місцях щільної внутрішньої забудови, коли утворення проїжджих ділянок шириною 4 – 6м між побудованими і працюючими цехами є досить проблематично. Об'єми

верхолазних робіт при використанні розробленої технології зменшуються до монтажних операцій по закріпленню несучих ригелів блоку покриття в проектному положенні між оголовками спарених колон. З технологічного процесу підйому покриття при використанні крокового підйомного модуля зникають операції по демонтажу міжколонних решіток в процесі вертикального переміщення несучих ригелів покриття та послідуєчого закріплення міжколонних решіток. Також, немає необхідності в утворенні проміжних опорних площадок та столиків на несучих колонах для виконання технологічних зупинок, характерних для відомого технологічного рішення по підйому покриття методом підтягування. Запропонована технологія зведення покриттів дозволяє знизити працездатність і підвищити автоматизацію підйомних процесів. Загальні терміни підйомних робіт в порівнянні з відомим прикладом безкранового підйому покриття методом підтягування можуть бути знижені на 25%.

Висновки

- на закладі аналізу відомих рішень безкранового підйому великопрольотних покриттів з застосуванням методу підтягування був визначений напрямок вдосконалення організаційно-технологічних і конструктивно-технічних рішень, а саме, утворення несучого поперечного каркасу з проектних колон, міжколонних балок і зв'язків в одному монтажно-технологічному етапі з укрупненням покриттів в конструктивно-технологічний блок на низьких риштуваннях (висота до 2м), забезпечення вертикальності підйому покриття за рахунок переміщення опорних покрівельних ригелів між спареними несучими колонами, впровадження автоматизації неперервного процесу вертикального переміщення покриття за рахунок спирання опорних покрівельних ригелів в процесі підйому на крокові підйомні модулі,

- зменшення процесів, в яких задіяні монтажники під час підйому конструктивно-технологічного блоку покриття, до операцій по фіксації опорних ригелів покриття на оголовках проектних колон на завершальній фазі підйому;

- визначені перспективні напрямки використання крокових підйомників, взаємодіючих з напрямними швелерами, закріпленими на внутрішній поверхні проектних колон, а саме, підйом великогабаритного і важкого технологічного обладнання в просторах виробничих цехів, коли для монтажу конструкцій на проектній висоті неможливе використання класичних кранових технологій методом

вільного підйому, а також, переміщення конструктивно-технологічних покрівельних блоків масою 1200 - 2400 тон на висоту, більшу ніж 34м.

Список літератури

1. Игнатенко А.А., Глущенко И.В. Развитие технологии подъема покрытий гидродъемными установками: Киев, Промышленное строительство и инженерные сооружения. Научно-технический журнал. 1992, №1, С.26-27.
2. Колесник Л. А., Шнайдер А. И., Черненко В.К. и др. Крупноблочный монтаж строительных конструкций: Киев, Будівельник, 1990, 320 с.
3. Назаренко В.Ф., Сытник Н.П., Николаев В.В., Гидродъемные установки на монтаже большепролетных конструкций: Киев, Монтажные и специальные работы в строительстве. Научно-практический журнал. 1986, №5, С.15-20.
4. Нижниковский Г.С, Гуревич Э.И., Ланда С.Л. и др. Крупноблочный монтаж промышленных зданий и сооружений: Киев, Будівельник, 1979, 256с.
5. Нижниковский Г. С., Резниченко П. Г. Технология монтажа металлических конструкций: Киев-Донецк, Виша школа, 1981, 236 с.
6. Торкатюк В.И. Монтаж конструкций большепролетных зданий: М., Стройиздат, 1985,170 с.
7. Федоренко П.П., Шкромада А.А. Индустриальные методы строительства промышленных предприятий: Киев, Будівельник, 1988, 200 с.
8. Черненко В.К. Методы монтажа строительных конструкций: Киев, Будівельник,1982, 208 с.
- 9.Черненко В.К., Осипов О.Ф., Тонкачев Г.М., Назаренко І.І. Технология монтажу будівельных конструкций. За редакцією Черненко В.К., Київ, Будівельник, 2011, 374 с.
- 10.Черненко В.К., Собко Ю.Т. Дослідження основних технологічних показників, що впливають на безкранові методи піднімання структурних покриттів: Київ, Нові технології в будівництві. Науково-технічний журнал. 2016, №36, С.50 – 55.
11. Engel, H. (2007). TPG Systeme. Verlag Gerd Hatje. Translation from German by Andreeva L.A. M.: Astel, 344.
12. Fligier, K., Rowinski, L. (1977). Montaz zintegrowanych konstrukcji budowlanych. Warszawa: Pansnwowe wydawnictwo naukowe, 128.
13. Rühle, H., Kühn, E., Weissbach, K. (1978). Priestorové strešné konštrukcie. Bratislava: Vydavateľstvo ALFA, 328.
14. Ziólko, J., Orlik, G. (1980). Montaż konstrukcji stalowych. Warszawa: Arcady,